

ТАЪЛИМДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Ражабов Дилмурод Райимберди ўғли
Жиззах вилояти Янгиобод тумани ҳокимлиги
Ахборот хизмати раҳбари.

Бугунги кунда ҳаётимизга жадаллик билан кириб келаётган, жамиятдаги барча соҳалар учун ривожланишнинг самарали воситасига айланиб улгурган замонавий технологияларни барча жабҳаларда, хусусан, таълим соҳасида тадбиқ этиш ўқувчининг ўзлаштиришида юқори афзалликлар яратади.

Кишилар онги ва тафаккури тобора ривожланиб бораётган бугунги шидатли даврда компьютер ва замонавий технологиялар нафақат ишлаб чиқаришнинг турли соҳалари, балки, таълим-тарбия соҳаларининг ҳам ажралмас қисмига айланиб улгурмоқда. Албатта, ҳозирги кунда юртимизда таълим тизимида замонавий ахборот технологияларидан дадил ва самарали фойдаланиш энг муҳим масала ҳисобланади. Таълим тизимида замонавий ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш, уни таълим жараёнига тадбиқ этишдан кўзданган асосий мақсад ҳам ўзлаштиришнинг янги ва замонавий турларини жорий этиш ва соҳада замонавий ахборот муҳитини яратишдир.

Ахборот технологияларининг шиддат билан ривожланиши таълим жараёнини янги босқичга кўтаради, бу эса таълим мазмунини, метод ва шакллари ривожлантириш, уни янги билим ҳамда кўникмалар билан янада бойитиш заруратини туғдиради. Замонавий ахборот технологиялари ўқувчиларда ижодкорлик қобилиятини уйғотиш, ижодий тафаккурини юксалтиришга ўз таъсирини кўрсатибгина қолмай, уларнинг хотирасида жараённинг образли ифодаланишини таъминлаб, мустаҳкам ўзлаштиришга ёрдам беради.

Таълимга электрон тизимни жорий этиш ўз навбатида интеллектуал салоҳият ҳамда таълим соҳасининг ахборотлашуви, шунингдек, электрон дарсликлар ишлаб чиқишга ҳам боғлиқ. Дунёнинг ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларида таълимни ахборотлаштириш, шу жумладан электрон таълимни жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Замонавий ахборот технологиялари ўқувчиларни қизиқарли оламга кириб олиб иришда ўқитувчининг имкониятларини кенгайтиради. Ўқувчилар томонидан мустақил излаб топилган, мисоллар асосида кўз билан кўрилган образли маълумотлар ўқувчининг хотирасида мустаҳкамланишига хизмат қилиб, уни таҳлил қилиш имкониятини яратади. Бу эса замонавий таълимнинг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда юртимизда замонавий таълимга эътибор тобора кучаяр экан, айнан ахборот ва инновацион усуллардан фойдаланишга эҳтиёж ва талаб ортиб бормоқда. Биз замонавий фикрловчи ёшлар тарбиясига, уларни халқаро майдон талабларига мутаносиб тарзда таълим олишига шароит ва имкониятларимизни сафарбар этаётган эканмиз, бу борада маънавий тарбия масаласи ҳам эсдан чиқмаслиги шарт. Агар биз бу масалага хушёрлик ва сезгирлик, қатъийлик ва маъсулият билан қарамасак, ёшларни яратилаётган имкониятлардан нотийўғри фойдаланишига, оқибатта эса, ахлоқсизлик ва маънавийсизликка олиб келиши, миллатимиз, ўзлигимиз ва келажагимиз учун хатарли бўлган “менталитетда силжиш”га олиб келиши мумкин. Шу сабабдан, ўзимиз интилган

умуммиллий тараккиёт йўлидан четга чиқмаган ҳолда замонавий ривожланиш сари олға бормоғимиз зарур.

Таълимда, шу жумладан филология фанларини ўқитишда инновацион таълим технологиялари асосида ишлаш даврнинг асосий талаби, ҳаётнинг зарурияти бўлиб қолмоқда.

Таълимда инновацион ёндашувнинг кўринишлари:

- юқори натижалар йўлидаги янги ғоялар;
- тизим ёки фаолият йўналишини ривожлантиришга қаратилган аниқ мақсадлар;
- ноанъанавий ёндашувлар;
- одатий бўлмаган ташаббуслар;
- илғор иш услублари саналади.

Дарс жараёнларини жонли ва қизиқарли ташкил этишда рақамли технологиялардан, электрон материаллардан фойдаланиш яхши самара беради. Ушбу усулларнинг устунлик тарафлари шундаки, ўқувчилар материални тасаввурда эмас, амалда кўриш, уни жонли таҳлил қилиш, ўзаро фикр алаҳиш ва онлайн суҳбатлашиш, шунингдек, жонли мулоқот тарзида ўтказиш мумкин. Дарс жараёнида анимацияли ва видеоматериаллар қўллаш билан бирга онлайн тест ва савол-жавоблар ҳам олиб бориш мумкин. Бунда ўқитувчи назорати остида интернет тармоғига жойлаштирилган ресурслардан ҳам фойдаланиш мумкин. Дарсларнинг бу каби интерфаол тарзда ташкил этилиши ўқувчида дарсга бўлган қизиқишларини кучайтирибгина қолмай, нафақат филологияда, балки, барча фанларни ўзлаштиришда самарали натижаларга эришишни таъминлайди.

Шунингдек, танланган ўқув фани бўйича онлайн савол-жавоблар ва тест топшириқларидан фойдаланилганда, топшириқ бажариб бўлинган ондаёқ дарҳол натижаларни билишга ва баҳолашга имкон бериши, ўқувчида ўз хато ва камчиликларини аниқлашга имкон беради.

Филология фанларида овозли матн, монологлар, мултимедиалардан кенг фойдаланиш, филмлардаги эмоционал сўзлардан, архаизмлар ва фразеологиялардан фойдаланиш ўтилган мавзунини хотирада мустаҳкам сақлаш ва яхши ўзлаштиришга олиб келади.

Филология фанларини ўқитишда янги педагогик технологиялардан, хусусан, интернет, онлайн тақдимот ва медиадарслардан фойдаланиш ўқувчининг дунёқараши ва онгини ривожлантирибгина қолмай, уларда ўрганилаётган мавзуга нисбатан қизиқишини ривожлантиришга ва таълим жараёнини жадаллаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Бу каби интерфаол дарсларнинг афзалликлари ўқувчиларда қизиқиш ва интилиш ҳиссини ошириб, уларда изланиш ва кўпроқ кўриш истаги ошади.

Замонавий инновацион ахборот технологиялари асосида қўйидаги вазифаларни амалга ошириш мумкин:

- интернет ресурслари билан ишлаш;
- мавзу юзасидан тақдимотлар яратиш;
- тайёр аудио ва видео дарсликлардан фойдаланиш;
- ўқитувчи томонидан ноанъанавий дастурлар ишлаб чиқиш ва ундан фойдаланиш.

Албатта, бундай замонавий тарзда дарс ўтувчи ўқитувчидан ҳам ахборот коммуникатсия технологиялари воситаларидан кенг фойдаланиш, дарс жараёнига тадбиқ этиш, мавзу юзасидан турли лойиҳа ва тақдимотлар тайёрлаш ҳамда талабалар учун

интерактив ва инновацион технологиялар асосида билим бериш учун зарурий билим ва малака талаб этилади.

Ўқувчи интерфаол дарсларда фақатгина филология ёки шу каби бирор фан юзасидан билим олиш билан бир қаторда, замонавий ахборот коммуникатсия технологиялари ва улардан фойдаланишга оид кўникмаларга ҳам эга бўлиб боради. Шу боис бугунги кунда ўқитувчилар мунтазам тарзда ахборот технологияларига оид малакалари устида ишлаб боришлари шарт бўлади.

Дарс жараёнларида ахборотни ёзиш, қайд этиш, бевосита микрофон ва камерадан фойдаланиб ахборотларни компьютерга киритиш, тасвирлар, матнларни сканерда ўтказиш, ахборотни ёзиб олиш, фото ва видеотасвир қурилмаларидан фойдаланиш, компьютерда керакли буйруқни бажариш жараёнида матнни териш, ахборотларни қидириб топиш каби вазифаларни бажаришда айнан мавзу бўйича билимлардан ташқари чет тилларини ўрганишга интилиш ҳисси ҳам ўқувчида ўз-ўзидан пайдо бўлади.

Хулоса ўрнида айтганда, дарс жараёнларида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш – ўқувчиларни дарс мавзусига ўз-ўзидан шўнғиб кетиши, уларга таълим олишга табиий мотивация олишига имкон берибгина қолмай, ўқитувчида ҳам янада шижоат билан ва ўз устида ишлашга олиб келади. Шу билан бир қаторда, таълим сифатининг ошиши ва ўқитувчилар фаолияти ва ўқувчиларнинг ўзлаштириш жараёнларини сифатли назорат қилиш имконини ҳам беради.